

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE REGENERAÇÃO EM ÁREAS DE FLORESTA SECUNDÁRIA SOBRE O ESTOQUE DE CARBONO

DOI; 10.5281/zenodo.15349711

Murilo Pereira da Silva¹

¹Engenharia Florestal – Universidade Federal do Sul da Bahia
murilo.p.s0524@gmail.com

Elaine Cristina Martins²

²Engenharia Florestal – Universidade Federal do Sul da Bahia
elaine.cristina@gfe.ufsb.edu.br

Gisele Daiane Pinha³

³Programa Biosistemas – Universidade Federal do Sul da Bahia
pinha.gd@gmail.com

Eder Pinho Magalhães⁴

⁴Programa Biosistemas – Universidade Federal do Sul da Bahia
magalhaes_eder@hotmail.com

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade

RESUMO: O aumento das concentrações atmosféricas de dióxido de carbono (CO₂) tem impulsionado a adoção de estratégias de mitigação, como o mercado de carbono. Nesse contexto, as florestas desempenham papel essencial no sequestro de carbono, embora o desmatamento, especialmente na Mata Atlântica, comprometa esse potencial. Este estudo analisou o estoque de carbono em duas áreas de floresta secundária na RPPN Estação Veracel (Porto Seguro–BA), com diferentes históricos de uso: uma submetida a corte raso há cerca de 20 anos, invadida por *Acacia mangium*, e outra com cortes seletivos interrompidos há mais de 25 anos. Foram medidas variáveis como diâmetro à altura do peito (DAP), altura, biomassa e carbono em 10 parcelas por área. Os resultados revelaram maiores valores médios de DAP, altura, biomassa e carbono na área com corte seletivo. A menor densidade e diversidade de espécies, aliada ao domínio de pioneiras de rápido crescimento e baixa densidade da madeira, explicam o menor acúmulo de carbono na área de corte raso. A diversidade estrutural e presença de árvores de maior porte no grupo Controle favorecem o sequestro de carbono. Esses achados reforçam a importância da conservação e do manejo adequado de florestas secundárias, destacando seu potencial no contexto de políticas ambientais voltadas à mitigação das mudanças climáticas.

Palavras-chave: Biomassa; Dióxido de Carbono; Ecologia; Mata Atlântica.

1. INTRODUÇÃO

As concentrações de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera aumentam anualmente, atingindo uma média global de 412 ppm em janeiro de 2020 (Dlugokencky; Tans, 2020). Em resposta, organizações internacionais e nacionais têm buscado implementar alternativas para

reverter esse quadro. Uma dessas medidas é o mercado de carbono, cujo objetivo é reduzir as emissões de dióxido de carbono, um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas (OLIVEIRA; MOREIRA; MOREIRA, 2012).

As florestas desempenham um papel crucial no sequestro e armazenamento de carbono, sua flora utiliza esse gás para realizar os processos fotossintéticos (Souza *et al.*, 2012). No entanto, a perda de áreas florestais ocasiona a liberação de carbono na atmosfera. No Brasil, a mata atlântica é o bioma mais afetado pelo desmatamento, cuja exploração de suas florestas vem desde o período colonial, estando atrelada aos processos de urbanização, exploração excessiva dos recursos naturais, e à expansão agrícola. Inicialmente a mata atlântica cobria um território de 1.110.182 km², mas atualmente somente 12,5% dessa vegetação está de pé (IBF, 2020).

Em resposta ao desmatamento, instituições governamentais e não governamentais estabeleceram a criação de áreas de reserva, proteção e preservação ambiental. Além disso, as florestas possuem um mecanismo natural de regeneração. Compreender a dinâmica de estoque de carbono nesses cenários, e os fatores que os influenciam é de extrema importância. Portanto, o objetivo deste estudo é analisar a quantidade de carbono estocado em áreas de florestas secundárias com diferentes níveis de regeneração.

2. METODOLOGIA

Para realização deste estudo, foram selecionadas duas áreas, sendo, uma floresta secundária em regeneração a partir de um corte raso da vegetação, realizado há cerca de 20 anos e invadido por acácias (*Acacia mangium*). E outra em regeneração a partir de cortes seletivos de madeira, interrompidos há mais de 25 anos. Ambas estão localizadas no extremo sul da Bahia, Brasil, nas coordenadas 16.388° S, 39.170° O, na RPPN Estação Veracel, em Porto Seguro–BA (Figura 1).

Figura 1 – Imagem de satélite das áreas estudadas, onde o quadrante 1 refere-se a área de corte raso, e o quadrante 2 é referente a área de floresta com corte seletivo.

Fonte: Imagem de satélite do Google Maps. Disponível em: <https://www.google.com/maps>.

Em cada área, foram estabelecidas 10 parcelas de 100 m². Em cada parcela, foram medidas a circunferência à altura do peito (CAP) e a altura de árvores superior a 30 cm de CAP. Para obtenção dos valores de diâmetro à altura do peito (DAP) aplicou-se a fórmula: $DAP = (CAP/3,1415)$.

Os dados foram organizados em planilhas no Excel e analisados estatisticamente no software R v4.4.0. Foi realizado o Teste t de Welch para duas amostras, comparando as médias de carbono, altura e a biomassa entre as áreas, representadas pelos grupos Controle (corte seletivo) e Corte Raso da variável Tratamento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo estão apresentados na tabela 1, incluindo as médias de diâmetro à altura do peito (DAP), altura das árvores, biomassa e carbono. Em função dos tratamentos Controle (corte seletivo) e Corte Raso.

Tabela 1 – Valores médios de DAP (cm), altura (cm), biomassa (kg) e carbono (T) acompanhados pelo desvio padrão (\pm) para os dois tratamentos, Controle e Corte Raso.

Tratamento	DAP (cm)	Altura (m)	Biomassa (kg)	Carbono (T)
Corte Raso	14,69 ($\pm 2,49$)	8,99 ($\pm 2,09$)	126,05 ($\pm 61,23$)	0,063 ($\pm 0,02$)
Controle	18,66 ($\pm 3,54$)	11,39 ($\pm 1,49$)	320,39 ($\pm 171,71$)	0,160 ($\pm 0,08$)

Fonte: Elaborado pelos autores

Considerando os resultados obtidos para ao carbono em função dos tratamentos, observa-se uma diferença significativa entre as áreas Controle e Corte Raso, com menor estoque de carbono na área de corte raso. No gráfico (Figura 2) essa relação entre os dois tratamentos é demonstrada.

Figura 2 – Boxplot comparando o carbono nos diferentes tratamentos, Controle (corte seletivo) e Corte Raso, com a variável carbono no eixo y e o tratamento no eixo x. O quadrante esverdeado representa o corte raso e o alaranjado representa o controle.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme demonstrado, o tratamento Controle apresentou maior acúmulo de carbono em comparação ao Corte Raso. Essa diferença é atribuída à dominância de espécies pioneiras de rápido crescimento, como a *Acacia mangium*, na área de Corte Raso, que possuem menor densidade de madeira e menor eficiência no sequestro de carbono.

Segundo Büntgen *et al.*, (2019), a densidade da madeira está diretamente ligada a eficiência no estoque de carbono; árvores pioneiras de rápido crescimento possuem uma densidade de madeira mais baixa quando comparada a espécies nativas de crescimento lento, resultando em uma eficiência reduzida no estoque de carbono. Além disso, espécies pioneiras possuem uma expectativa de vida reduzida, resultando em uma capacidade limitada para sequestrar carbono.

A média de biomassa encontrada nos tratamentos Corte Raso e Controle foi de 126 kg e 320,39 kg respectivamente. Catovsky *et al.*, (2002) e Sausen *et al.*, (2013) ressaltam que a diversidade e a presença de espécies de grande porte em um ecossistema aumentam o potencial de armazenamento de carbono na biomassa. Essa relação ocorre, em parte, porque as espécies diversificadas otimizam o processo fotossintético, enquanto as árvores maiores contribuem de forma mais significativa para os estoques de carbono, sendo esse acúmulo proporcional ao volume de madeira disponível.

Na área Corte Raso, a presença de espécies pioneiras gera alta heterogeneidade devido às taxas de crescimento, baixa densidade da madeira e competição por recursos. Na área Controle, a alta variabilidade é atribuída à elevada diversidade estrutural e à coexistência de árvores de diferentes idades e tamanhos. Quando combinadas com as condições ambientais e o histórico de distúrbios da área, essas características resultam em um acúmulo de biomassa igualmente variável. Essa variação, influenciada por fatores ecológicos e históricos distintos, explica o alto desvio padrão nos valores obtidos, indicando a complexidade e a diversidade estrutural das áreas estudadas (SLIK *et al.*, 2013).

Em relação à altura em função do tratamento, os resultados sugerem que existe uma diferença significativa entre as alturas dos indivíduos. A altura média das árvores foi maior no grupo Controle, com uma média de 11,39 m, enquanto a área Corte Raso apresentou média de 8,99 m. Essa diferença pode ser explicada pela maior complexidade estrutural e melhor estado de conservação da área do grupo Controle, que favorecem o crescimento das árvores. Além disso, a menor densidade de espécies invasoras contribui para a redução da competição por recursos, permitindo um desenvolvimento mais eficiente da vegetação nativa (Figura 4).

Figura 4 – Gráfico de caixa (boxplot) referente a comparação da altura em Diferentes Tratamentos, especificamente o Controle (corte seletivo) e Corte raso, com a variável altura no eixo y e tratamento no eixo x, onde o quadrante esverdeado simboliza o Corte Raso e o alaranjado simboliza o Controle.

Fonte: Elaborado pelos autores.

No gráfico acima, observa-se que o tratamento Controle apresentou uma altura mediana superior, enquanto o Corte Raso apresentou uma mediana mais baixa, indicando uma diferença notável entre ambos. A altura média no tratamento Controle se distribui de maneira mais uniforme, e concentra-se em valores mais elevados em comparação ao Corte Raso. Esse último exibe uma menor variabilidade nas alturas, com a maioria dos dados situando-se entre 8 e 11. Esses resultados sugerem que o tratamento Corte Raso possui uma influência negativa ao crescimento de árvores em altura.

4. CONCLUSÃO

No gráfico acima, observa-se que o tratamento Controle apresentou uma altura mediana superior, enquanto o Corte Raso apresentou uma mediana mais baixa, indicando uma diferença notável entre ambos. A altura média no tratamento Controle se distribui de maneira mais uniforme, e concentra-se em valores mais elevados em comparação ao Corte Raso. Esse último exibe uma menor variabilidade nas alturas, com a maioria dos dados situando-se entre 8 e 11. Esses resultados sugerem que o tratamento Corte Raso possui uma influência negativa ao crescimento de árvores em altura.

REFERÊNCIAS

Bioma Mata Atlântica. **IBF**. Disponível em: <https://www.ibflorestas.org.br/bioma> > Acesso em: 27 out. 2024.

BÜNTGEN, U. et al. Limited capacity of tree growth to mitigate the global greenhouse effect under predicted warming. **Nature communications**, v. 10, n. 1, 2019.

CATOVSKY, S.; BRADFORD, M.A.; HECTOR, A. Biodiversity and ecosystem productivity: implications for carbon storage. **Oikos**, v. 97, n. 3, p. 443-448, 2002.

DLUGOKENCKY, E.; TANS, P. **Trends in Atmospheric Carbon Dioxide**. Disponível em: www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/. Acesso em: 17 abr. 2020.

OLIVEIRA, D. L.; MOREIRA, S. de O. L.; MOREIRA, P. C. Mercado de Carbono no Brasil. Revista Estudos - **Revista de Ciências Ambientais e Saúde (EVS)**, Goiânia, Brasil, v. 38, n. 2, p. 249–299, 2012. DOI: 10.18224/est.v38i2.2195. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/estudos/article/view/2195>. Acesso em: 27 out. 2024.

SAUSEN, T.L.; NEUMANN, G.M.; BASTOS, J.R.; DELLAGOSTIN, S.M.; BUDKE, J.C. A estrutura florestal determina o potencial de estoque de carbono em remanescentes da região do Alto Uruguai, sul do Brasil. In: José Eduardo dos Santos; Elisabete Maria Zanin. (Org.). **Faces da Polisssemia da Paisagem**. São Carlos: RiMa, v. 5, p. 275-287, 2013.

SOUZA, C. R. de; AZEVEDO, C. P. de; ROSSI, L. M. B.; SILVA, K. E da; SANTOS, J. dos; HIGUCHI, N. Dinâmica e estoque de carbono em floresta primária na região de Manaus/AM. **Acta Amazônica**, v. 42, n. 4, p. 501-506, 2012.

SLIK, J. W. F. et al. Large trees drive forest aboveground biomass variation in moist lowland forests across the tropics. **Global Ecology and Biogeography**, Hoboken, v. 22, n. 12, p. 1261-1271, 2013.